

КЕРАМИКА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЯ В РАННЕ ХОРЕЗМШАХСКОГО ПЕРИОДА

Сайпов Садулла Турсынбаевич

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха, доцент кафедры
“Археологии”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12606569>

Среди керамических изделий IX–XI вв. Южного Приаралья часто встречаются неполивные и глазурованные продукции специального назначения. К этим категориям сосудов относятся такие как, дигири, чираги, сфероконусы, осмадоны, альбареллы, ожачки, дуршлагги, миниатюрные сосуды и др. Подобные сосуды и сосудики использовались в различных целях в регионе, начиная в сельском хозяйстве и заканчиваясь как туалетными принадлежностями.

Дигири веретенообразные изделия в хозяйственной деятельности народов Южноприаральского оазиса занимают значительное место и являются самым массовым сосудом среди керамики специального назначения. Они служили в основном вспомогательными приспособлениями колесного устройства-чигира (чархпалак) для подъема воды с целью орошения сельскохозяйственных угодий (бахчи, сады). Все дигири изготовлены на гончарном круге, но обработаны на концевой (придонной) части ножом. Черепок плотный, обжиг серый с черным оттенком, поверхность покрыта черным или светлым ангобом. Несмотря на массовый характер производства, формовка тщательна. Это высокий, узкий сосуд с коническим или плоским дном верхней части завершается цилиндрической формой с округленным краем, т. е не имеет конструктивно-выделенного венчика. Они были найдены во всех памятниках в «землях древнего орошения», в том числе и в периферийных поселениях, граничащих с Устюртом.

Дигири Южного Приаралья IX–XI вв. и последующих эпох по форме и некоторыми деталям делятся на три типа.

I тип–веретенообразной формы, с заостренным краем, на середине тулова имеется петлевидная ручка-держатель;

II тип–сосуд узкой формы, слегка суживающийся к верхнему краю, имеет небольшой плоский поддон [Н.Вактурская: 280, рис. 4];

III тип имеет наверху цилиндрический корпус, нижняя концевая часть завершается конусовидным граненым острием [Е. Неразик: 139, рис. 85,7].

Они обнаружены вблизи поселения Акча Гелин 1, Джигербенте (I тип) [Е.Неразик: 139, рис. 85,7; Н. Вишневская: 38], Замахшаре (II тип) [Н.Вактурская: 280, рис. 4] и Миздахкан и др. памятниках (III тип) [С. Толстов: рис.91,3; О. Вишневская: 49. Рис. 5, 18; Фонд КГУ. МО. 2016]. Здесь надо отметить, что чигирные устройства, как и дигири, появились в Хорезме IX–X вв. Это было связано с подъемом экономики, особенно культуры земледелия. В земледельческих оазисах Средней Азии продолжалось использование чигирных установок на многие последующие века, вплоть до середины XX в. В последние исследования показало, что дигири на раннее Хорезмшахском слоях с городища Миздахкана, составляет среди неполивной керамической изделия довольно огромную количеству достигая до 19-20 %. [Отчет об арх.экс. Миздахкана в 2019 г: 28]. Возможно, такое скопление связано с тем, что в широком использовании подобных сосудов в сельско- хозяйственных округах Миздахкана.

Чираги представлены в двух типах, в основном в виде плосшек.

I тип–плосковидные красноглиняные сосуды со сливом. Диаметр венчика 6,0 см, высота 1,8 см, диаметр донца 4,0 см, толщина стенки 0,2–0,6 см (рис. 1. 5-6). Донцовая часть отрезана от станка небрежно. Такие сосуды в специальной литературе считают светильником, но на наших изделиях не имеется следов копоти.

II тип–чираги с городища Пулжай, изделия имеют абсолютно другую форму. Чираг представлен резервуаром утолщенно- конической формы, слегка поднятым над туловом петлевидной ушкообразной ручкой. Черепок в изломе темно-коричневого оттенка, в тесто добавлены мелкораздробленные примеси (рис. 1. 7). Внутренняя часть и края носика покрыты толстым слоем копоти. Такие чираги с округлым резервуаром с некоторыми особенностями находят аналогии среди сосудов редких форм Джигербента [Н.Вишневская: 46, рис. 16,2] IX в, Отрара [Д. Акишев и др: 97, рис.55. 8], Тараза [Т. Сенигова: 217, рис. 10, 10] в слоях X–XI вв и Пайкенда второй половины IX–X вв. [А. Мухаммеджанов и др: 165, рис. 16, 2]. Светильники необычной формы было вскрыты в южно-хорезмских оазисе на городище Джигербента. Он имеет цилиндрическую форму на трех ножках [Н.Вишневская: 45-47]. Возможно, последние типы керамики Хорезма IX–XI вв. являются предметами прямого импорта.

Сфероконусы начиная с X–XI вв. их находят во всех городищах средневекового Южного Приаралья. Для изготовления таких видов изделий требовалась специальная глиняная масса и клинкерный обжиг, что делало эту посуду очень прочной и неподатливой к воздействию окружающей среды. Сфероконусы имеют оригинальную форму, изготовлены из хорошо отмученной глины без добавления примеси, они обжигались в керамических горнах с помощью специальной техники клинкерным методом, доводящим черепок до спекания, требующего от 200 до 350 часов обжига, в течение которых достигается медленное изменение температуры [З. Галиева: 52]. По этим причинам изделия обладали высокой механической прочностью для транспортировки в отдаленные регионы и без случайного повреждения, они долго служили в каждодневном быту средневекового Южного Приаралья. Оригинальная форма, необычайной твердости черепка и нередко богатый орнамент сосудов такого типа вызывает у исследователей особый интерес. Их часто называли «загадочными» и не понятными, выдвигали всевозможные гипотезы об их функциональном предназначении. Свое название они получили по необычной форме сосуда, сочетавших сферический корпус с коническим дном. Однако это название не всегда соответствует действительности. Так из 22 сфероконусов, найденных на Замахшаре, только четыре имели такой формы корпуса [Н.Вактурская: 313].

Среди керамик специального назначения средневекового Южного Приаралья сфероконусы нечасто встречается, но иногда попадает под руки целые и археологические целые формы, в целом процентном соотношении они составляет одну сотую часть всех найденных предметов (С.С).

Характерным признаком южноприаральских сфероконусов являются серовато-зеленый цвет, толстые стенки и особенно массивное дно. Сосуды изготовлены на гончарном круге из глины, без видимых примесей, в большинстве случаев поздние сфероконусы орнаментированы. Отличительной особенностью качества черепка южноприаральских сфероконических сосудов является его большая плотность, прочность и звонкий металлический звук при стуке. Потребность, в керамических изделиях с высокой механической прочностью поставила средневековых гончаров перед

необходимостью поиска специального обжига - клинкерного. Клинкерный обжиг, доводящий черепок до спекания, в связи со сложным многоэтапным технологическим процессом, требующий несколько не прерывных процессов обжига, в течение которых достигается медленное изменение температуры [Сайпов: 99].

Для ранне Хорезмшахскому периода характерны сфероконусы мелкие, раздуто-округлые, нижняя часть завершается узким, в виде слегка приплюснутого полушария, горлом. Позже они становятся изделиями более крупного размера (рис. 1. 1-4).

Таким образом, находки целых и бракованных фрагментов, свидетельствует, что они изготовлялись в средневековым Южном Приаралье и Хорезме, учитывая технологические сложности изготовления сфероконических сосудов, можно заключит, что гончарное производство высоко было развито и начали отделяться в узкую специализацию.

Морфологические характеристики сфероконических сосудов в некоторой степени раскрывают технологию изготовления. Характерная для всех известных типов сферическая форма, так же толстые стенки, в венчике имеет узкий слив, некоторые из них на стенке плечика имеет наклепные выступы. Такие контейнеры в форме сфероконуса были предназначены для хранения и удобной транспортировки, жидкого, возможно химического вещества имеющего ценность, а их орнаментация—удовлетворяет эстетические и товарные требования потребителей [Сайпов: 2017. 100]. О её конкретном функциональном назначении можно привести утверждение С.Б. Луниной, анализируя полный текст рукописей и рисунков «Ихтийарат-и-Бадий» составленный 1541 году при правлении Шейбанида Абдуллатиф-хана приводит текст о ртути с изображением сфероконических сосудов предоставляя неопровергаемые факты [С.Лунина: 259].

Фляги предназначены для транспортировки и перевозки воды. Их также употребляли для перевозки жидкостей (вина, масла) вьючным способом. Наиболее ранние формы известны в античных памятниках Хорезма [М. Воробьева: 104, рис.16]. Фляги однобоки, с узким горлом, связанным с ассиметричным туловом. С шаровидной формой с одним плоским боком, вылепленным из отдельного куска глины, встречаются в при сырдарьинских районах в катакомбных захоронениях с первых веков н. э. [Л.Левина: 125-126, рис. 40, 28]. Такая категория сосудов встречается также среди комплекса Афрасиаба VII–VIII вв. [Л.Соколовская: 63, рис. 11,4].

Дурилаг представлен в единичном экземпляре из городища Пулжай. Сохранилась донцевая часть, с многочисленными характерными сквозными отверстиями. Изготовлен из темно-красной глины с добавлением примесей дресвы и шамота (рис. 1. 8). Их использовали в основном кухонных целях.

Очажки в основном лепные, с подпрямоугольной стенкой, на поверхности имеет процарапанные прилепленные орнаменты и сделанные пальцевым вдавливаниями (рис. 1. 9). Они соорудились не только стационарным способом, но и из них были переносными.

Миниатюрные сосуды. К этой категории сосудов относятся такие виды, как керамические кувшинчики, чашечки (коса), осмадоны и другие виды сосудиков. Это лепные сосудики с выпуклым туловом и плоским дном. Диаметр венчика составляет 2,5 см, высота—3,8 см, толщина стенки—0,2–0,3 см. (рис. 2. 2), другой вид этой категории сосудов диаметром венчика 2,5 см, высотой 4,0 см, толщина стенок—0,4–0,5см. Сходные формы таких сосудиков проанализированы исследователем как мелкие лепные сосуды-игрушки [Е.Неразик: 252]. Однако, несмотря на это, такие сосудики использовались в течение многих веков в качестве туалетных приборов данного региона.

Миниатюрные керамические сосуды является неотъемлемой частью бытовым инвентарём средневековых горожан Южного Приаралья и о них археологических литературах написано немало. Однако, о керамиках специального назначения, тем более о глиняных миниатюрных сосудах, которые дают интереснейшие сведения о быте и истории народов средневекового Приаралья, выделено мало значения. В одних статьях о них написано, что эти сосуды являются культовым предметом в других предназначенной к ювелирным изделиям или туалетным приборами.

Основным видов миниатюрных сосудов составляют кувшинчики, который по составу глины делится на больших две категории: поливные и неполивные.

Первый вариант неполивной красноглиняного сосудики представлен узкогорлым кувшинчиком с высоким горловиной с обрубленным следами пластинчатовидной ручкой. Ручка одним концом прикреплена на середину горлышку, другой конец самой широкой части туловище диаметр составляет 8 см. Сосудик покрыт с белым ангобом, высотой 11,5 см, диаметр отогнутого на ружу венчика 3,2 см, диаметр плоского донца 5 см. (рис. 2, 11).

Близкие по морфологическим данным сосудики встречаются среди керамических изделия Юго-Западного Семиречья IX–X веков [Художественная культура:32] и городище Пайкенде среди кувшинов с зеленой поливой без ручек, датируемый X–самым началом XI в. [МБАЭ., вып. VIII. Отчет о раскопках в Пайкенде в 2006 году:27. Рис. 82, 5]. Такие сосудики с узким горлышкам служили видимо для сохранения благовонных материалов или важных специи, а горлышка закрывались с помощью деревянными пробками и иногда с помощью воска в качестве затворки, как у альбареллы.

Среди неполивных миниатюрных кувшинчиков встречается и сероглиняные сосудики. Они изготовлены тщательно отмученных глины. Археологически целый экземпляр были вскрыты из культурных слоев Хорезмшахского периода. Сохранившая высота сосуда 11,2 см, диаметр чуть вогнутого во внутрь венчика 7 см, сосудик имеет следы обрубленный овально- округлой ручки, прикрепленной с одним концом на середину горлышку, с другим широкою часть тулова, толщина стенки 0,3-0,9 см. (рис.2, 3). В этнографии известно, что такие сосуды использовался в качестве для хранения и разогревания перетопленного масла [Е.Пещерева:66. Рис. 19, 1].

Другим видом миниатюрных сосудов- поливная чашечка (косача), найденный во время раскопки в 2019 году в городище Миздахкане, где культурные слои относятся к хорезмшахскому периодам. Диаметр венчика составляет 8,0 см, имеет полусферической бортика, полукольцевидная донцо 3,5 см, толщина стенок 0,3-0,5-0,9 см. Изготовлены тщательно отмученной глины, покрыто желтоватым ангобом (рис.2, 10). На Южном регионе такие сосудики обнаружены из городище Замахшар в слоях X-XI вв. [Н.Вактурская:298]. Близкую аналогию можно встретить в среди саманидской керамики Мавереннахра [Л.Соколовская:248. Рис.77, 23].

Очень интересным видов миниатюрных сосудов несомненно составляет осмадоны. В Южно-Приаральских городищах их можно встретить в виде изготовленной на гончарном станке и лепным образом. По цветам глины они также делятся на поливным и неполивным изделиям.

1. поливные сосудики на основе кашинной глины, относящие к поздней Хорезмшахскому периоду диаметр венчика 6,5 см, высотой 2,5 см, толщина стенки 0,6-0,8 см. (рис.2, 9).

2. сероглиняные сосудики со сливой. Диаметр венчика 6,0 см, высота 2,4 см, толщина стенки 0,4-0,8 см. (рис.2, 5). Аналогичные изделия в археологической литературе считается, что использовались в качестве как осмадонами.

3. Плошкообразные красноглиняные сосуды со сливой. Диаметр венчика 6,0 см, высота 1,8 см, диаметр донцы 4,0 см, толщина стенки 0,2-0,6 см. (рис.2, 6). донцовая часть отрезаны от станка небрежно. Таких сосудов в специальных литературах считает, что светильником, но на наших изделиях у них не имеетя следы копота.

4. Лепные сосудики с выпуклым туловом и плоским дном. Диаметр венчика составляет 2,5 см, высота 3,8 см, толщина стенки 0,2-0,3 см. (рис.2, 7), другой вид этой категорий сосудов диаметр венчика 2,5 см, высотой 4,0 см, толщина стенок 0,4-0,5см. (рис.2, 8). Сходные формы таких сосудиков анализированы исследователем как, мелкие лепные сосуд-игрушками [Е.Неразик:252]. Сосудики представляют собой миниатюрные копии крупных горшков и кувшинов. Большинство из них относятся к VII-VIII вв.и были найдены в Беркуткалинской оазиса Южного- Приаралья. Однако, несмотря на это такие сосудики использовался в течение многих веков в качестве туалетным прибором данного региона [С.Сайпов: 2022].

Таким образом, некоторые виды анализированные на наших статья относятся к категориям сосудом специального назначения, они все являлись важным инвентарем на каждодневном быте Южно- Приаральских горожан в средневековом периоде. Для того что, изготовить таких видов сосудов гончарам понадобится тщательная подготовка и высоко квалификационная навыки. Конечно, на одном сжатом статье полностью проанализировать все виды сосудов специального назначения Южно- Приаральского городищ очень трудоемкая работа, оно требует более подробного анализа. Тем не менее, среди сосудов специального назначения миниатюрные сосуды широко воспользовались каждодневном быте данного региона, в качестве сохранения лекарственных препаратов, парфюмерной продукции и других ценных жидкостей. Можно сказать, что кроме поливных миниатюрных сосудов Южного Приаралья большинство неполивные сосуды не имеют орнаментальных узоров [С.Сайпов: 2022].

Завершая анализ керамических изделий специального назначения, раннего этапа керамического производства развитого средневековья Южного Приаралья надо констатировать, что изготовление неполивных изделий в регионе начал носит массовый характер. Как в предыдущие, так в последующие эпохи основная часть керамических изделий предназначалась для удовлетворения бытовых и хозяйственных нужд населения. Для этой цели производили наряду с кухонным, хозяйственным, столовыми сосудами и предметы специального назначения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акишев Д. А., Байпаков К. М., Ерзакович Л. Б. Древний Отрар. – Алма-Ата, 1972.
2. Вактурская Н.Н. Хронологическая классификация средневековой керамики Хорезма // Керамика Хорезма. // Труды ХАЭЭ. Том IV. М.1959., – С. 261-342.
3. Вишневская Н. Ю. Ремесленные изделия Джигербента (IV в. до н. э.–начало XIII в.). – М.: Восточная литература, РАН, 2001.
4. Воробьева М.Г. Керамика Хорезма античного периода. // Керамика Хорезма. // Труды ХАЭЭ. Том IV. М.1959., – С. 63-220.

5. Галиева З. С. Сфероконические сосуды Средней Азии: к вопросу о типологии и хронологии // История, археология и культура. – М., 2000.
6. Левина Л. М. Керамика нижней и средней Сырдарьи в I тысячелетии н. э. ТХАЭЭ. Том VII. – М., 1971.
7. Мухаммеджанов А. Р., Адылов Ш. Т., Мирзаахмедов Д. К., Семенов Г. Л. Городище Пайкенд. – Ташкент, 1988
8. Неразик Е.Е. Сельское жилище в Хорезме (I–XIV вв.). – М., 1976.
9. Неразик Е.Е. Керамика Хорезма афригидского периода // ТХАЭЭ. Том IV. – М., 1959. – С. 221-260.
10. Отчет об археологической экспедиции в городище Миздахкана в 2019 г. Нукус, 2020. 72 с.
11. Отчет о раскопках в Пайкенде в 2006 году // Материалы Бухарской археологической экспедиции. Выпуск VIII., – Санкт-Петербург: 2007.
12. Пещерева Е.М. Гончарное производство Средней Азии. - М-Л., 1959. - 395 с.
13. Сайпов С.Т. Керамика специального назначения средневекового Хорезма // Вестник КГУ имени Бердаха. №1 (34). Нукус., 2017. С. 99-101.
14. Сайпов С.Т. Миниатюрные сосуды средневекового Хорезма // «История и археология Приаралья» №2, посвященный памяти профессора Кдырниязова Мухаммед-Шерипа, – Нукус., 2022. – С. 106-113.
15. Сенигова Т. Н. Осветительные приборы Тараза и их связь с культом огня // СА. 1968, № 1.
16. Соколовская Л.Ф. Неглазурованная керамика средневекового Самарканда как фактор экономики городского ремесла (по материалам городища Афрасиаб конца VII- начала XIII в.) // в книге Археология Центральной Азии: Архивные материалы. Том I. – Самарканд: МИЦАИ, 2015. –288 с.
17. Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. – М., 1948. 378 с.
18. Художественная культура Центральной Азии и Азербайджана IX-XIV веков. Том I., Керамика. – Самарканд-Ташкент., 2011. –255 с.

Иллюстрация

